

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RAYSALAM M. DIPATUAN, MAFIL

Master Teacher I

Mindanao State University- Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17318290](https://doi.org/10.5281/zenodo.17318290)

Aking Mahal

Ikaw naging lahat sa akin
Ikaw ang naging kakampi ko sa lahat
Ikaw ang aking taguan ng mga hinanakit ko.

Hindi ko na maramdaman ang yakap at haplos mo
Wala na ang kamay at balikat na sasandalan ko
Wala na ang matatamis na ngiti na nakalaan sa akin.

Ngayon ko napagtanto ang sakit na wala kana
Patuloy na hinahanap ang malamig na boses mo
Pagmamahal at pag-aaruga aking hinahanap.

Walang kapantay ang pagmamahal at pamamalasakit
Para sa akin anjan ka at nakamasid lang sa akin
Pagmamahal ay hindi ko malimot limot.

Hindi ko man maramdaman ulit yakap at halik mo
Sa puso ko walang kapantay ang lahat
Mananatili kang buhay sa isip at sa puso.